

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

март ойидан бошлаб *Hyalomma anatolicum* каналари билан, май ойидан эса *Hyalomma detritum* каналари билан зарарланиши кузатилди

Тадқиқот давомида каналар хайвон терисида озикланиш учун жой танлаши ва бу жойнинг хайвоннинг химоя қилиш реакциясидан куриклаш вазифасини бажариши аниқланди. Қорамолларга яйловларда каналарнинг хужим қилиш вақти асосан эрталаб соат 6.00 дан 10.00 ва кечаси соат 17.00 дан 21.00 атрофида бўлиши кузатилди, айнан каналар ҳаракати фаоллашган вақтда аҳоли қорамогидаги моллар яйловларга юборилади. Кузатувлар натижасида қорамолларнинг каналар билан зарарланиши юқори бўлишига ушбу омилларда сабаб булади.

Хулоса. Тадқиқот давомида тейлериоз билан касалланиши дастлабки чўққиси май ойи охирида ва юқори чўққиси июл ойида кузатилиши эътироф этилди. Паразитологик текшириш натижасида олинган қон суртмаларини 23,3% тейлерия билан зарарланганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гафуров А.Ғ. Қорамол қон-паразитар касалликлари. Зооветеринария 2017. -23-24 б.

2. Узаков У.Я. Иксодовые клещи Узбекистана. Ташкент, 1972.

3. Кутлымуратов Ш.Ж. Эпизоотология тейлериоза крупного рогатого скота и меры борьбы с ними в Республике Каракалпакстан (на примере Ходжейлинского района). Автореф.....дисс кан.вет. наук Самарканд.1991

4. Акрамова Ф.Д., и др. Иксодовые клещи северо–востока Узбекистана: фауна, особенности распространения и экологии. Российский паразитологический журнал. Москва 2016 Т .37 №3 стр. 291-295

5. А.Г.Гафуров Каналардан эҳтиёт булинг. Зооветеринария. Тошкент 2016. №11 с 17-21

6. Дускулов В.М ,Расулов У.И., Гафуров А.Г., Исаев Ж.М. Изучение терапевтической эффективности препарата бупакон и гемопозитических свойств Феррана при тейлериозе крупного рогатого скота. Зооветеринария. Тошкент 2015. №1 с 14-16

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TUMANLARIDA HAYVONLAR ORASIDA QUTUGISH KASALIGI MONITORINGGI

X.S.Salimov., F.F.Zubaydov
Veterinariya ilmiy –tadqiqot instituti

Kirish. Quturush kasalligi - o‘ta xavfli o‘tkir o‘tuvchi virus kasalligi bo‘lib, asab tizimining og‘ir jarahatlanishi bilan xarakterlanadi oqibati albatta o‘lim bilan yakunlanadi. Odam, hamma turdagi sut emizuvchi issiq qonli hayvonlar bu kasallik bilan kasallanadi. Kasallikni Rabdoviridae oilasi va Lissavirus avlodiga mansub filtrlanuvchi neyrotrop (nerv xujayralarida yashovchi) virus keltirib

chiqaradi. Virus kasal hayvonning bosh miyasida ko'payadi va so'lagi orqali tashqi muhitga chiqadi.

Quturish kasalligidan og'irroq dard bo'lmasa kerak. Necha ming yillardan beri bu kasallik davosizdir. Rus yozuvchisi A.P.Chexov bu kasallikni shunday tariflaydi: «Quturishdan og'ir va mudhish kasallik yo'q. Birinchi marta quturgan odamni ko'rganimdan keyin besh kungacha telba kishi singari yurdim va o'sha kezda dunyodagi barcha kuchukbozlardan va kuchuklardan nafratlandim».

Insonlarni quturish kasalligidan saqlash tadbirlari avvalo xonadondagi kishilarning eng yaqin do'sti hisoblanmish itlar hamda mushuklarni to'g'ri va ularni saqlash qonun-qoidalariga rioya qilgan holda parvarish qilishni o'z ichiga oladi.

Tadqiqotning dolzarbligi va zarurati. Bugungi kunda dunyoning 110 dan ortiq mamlakatlarida quturish bo'yicha murakkab epizootik vaziyat saqlanib qolmoqda. Oxirgi vaqtda yer yuzida quturish kasalligi bo'yicha epidemik va epizootik holatlar tez-tez qayd qilinmoqda va shu kunga qadar bu infeksiya o'chog'ini butunlay yo'qotish olimlar va veterinariya mutaxassisleri oldida muammoligicha qolmoqda. Tabiatda yovvoyi yirtqich hayvonlar, quturish virusining barqarorligini ta'minlaydi. Quturish virusiga barcha issiq qonli hayvonlar, ayniqsa yovvoyi yirtqich hayvonlar moyil bo'lgani uchun unga qarshi kurash juda murakkab chunki, tabiatdagi barcha quturishga moyil hayvonlarni (tog'da, cho'lda, suvda) emlashni iloji yo'q. Shuning uchun hayvonlar quturishiga qarshi kurashishning ilmiy asoslangan zamonaviy integratsiyalangan chora – tadbirlar tizimini yaratish va veterinariya amaliyotiga tadbir etish hozirgi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

Jahondagi quturish bo'yicha nosog'lom mamlakatlarga quturgan qishloq xo'jalik hayvonlarining o'limi, kasallikka yoki virus bilan zararlanganlikda gumon qilinganlarning majburiy yo'q qilinishi tufayli xo'jaliklarda kutilgan nasl, chorva mahsulotlari (go'sht, sut, jun va boshqa) ishlab chiqara olmasligi oqibatida, shuningdek hayvonlarni quturishga diagnostik tekshirishlarga, majburiy va profilaktik emlashlarga, sog'lomlashtirish hamda veterinariya-sanitariya tadbirlariga qo'shimcha moliyaviy xarajatlar sarflash natijasida sezilarli iqtisodiy zarar keltiriladi. Butun dunyo mamlakatlari hududlarida quturish kasalligidan har yili o'rtacha 60-65 mingga yaqin odam va 1 mln. dan ziyod har xil turga mansub hayvonlar kasallanib o'ladi.

Quturish kasalligi faqatgina xalq xo'jaligiga iqtisodiy zarar keltiribgina qolmasdan, insonlar uchun ham o'ta xavfli zooantroponoz infeksiyon kasalliklar beshligiga kiradi. Kasallik virusining tabiatdagi barqarorligini ta'minlovchi yovvoyi hayvonlar yashaydigan hududlar ushbu kasallikning tabiiy o'choqlari hisoblanadi. Bunday tabiiy o'choqlar ayniqsa, O'zbekistonning Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida ko'p maydonni tashkil qiladi. Chunki, bu hududda joylashgan Orol dengiziga Amudaryo bir necha tumanlar orqali o'tib quyilishi, shuningdek ko'pgina ko'l va sug'orish inshootlarining (ariq-zovurlar) qirg'oqlarida to'qay va qamishzorlarni mavjudligi va tabiiy iqlim sharoiti yovvoyi hayvonlarning yashash va ko'payishiga imkon yaratadi. Qoraqalpog'iston

Respublikasida ushbu kasallikning tarqalishida tabiiy o'choqlarning roli o'rganilmagan. Shu sababli aynan, quturish bo'yicha statsionar nosog'lom tabiiy o'choqlar hududida (tog', tog' oldi, cho'l, to'qay va qamishzor) yashovchi yovvoyi hayvonlar orasida quturish virusining tarqalishini o'rganish va ulardan epizootik virus shtammlari ajratish hamda ularning virusologik tekshirish asosida biologik xususiyatlarini o'rganish faqatgina nazariy emas, balki ushbu kasallikka qarshi kurash tadbirlarini amalga oshirish jarayonida muhim amaliy ahamiyatga ham ega.

Tadqiqotning maqsadi. Qoraqalpog'iston Respublikasining tumanlari hududlarida hayvonlar quturish kasalligi tarqalishining o'ziga xos xususiyatlarini, uning epizootologiyasida tabiiy o'choqlarning (yovvoyi hayvonlar) rolini o'rganish asosida unga qarshi kurashishning ilmiy asoslangan kompleks tadbirlar tizimini yaratish va uni amaliyotga joriy etishdan iborat.

Tadqiqotlarning material va uslublari. Tadqiqotlar 2006-2012 va 2013-2024 yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat xavfsizligi davlat markazi Virusologiya laboratoriyasi xodimlari bilan hamkorlikda ushbu korxonaga quturishga gumon qilinib keltirilgan 528 bosh har xil turdagi hayvonlar kallalari boks xonasida steril sharoitda maxsus asboblarda yordamida ochilib va ulardan bosh miya, miyacha, uchunchoq miya olinib, steril idishga solingan. Laboratoriyaning boks xonasida patologik material xavonchada maydalanib steril fiziologik eritmada 10% suspenziya tayyorlangan. Suspenziyani steril saqlash uchun unga 500 XB penisillin va streptomitsin solingan. Miya to'qimasida *Babesh va Negri* kiritmalarini ko'rish maqsadida miyaning ammon shoxidan toza va yog'sizlantirilgan buyum shishachalariga kamida 2 tadan bosma surtma tayyorlangan va 96% li etil spirtida 1-2 soat davomida qotirilgan. Surtmalar Sellers yoki Muromsev usulida bo'yalgan hamda oddiy yorug'lik mikroskopda tekshirildi. Bundan tashqari ushbu 528 bosh hayvon kallalaridan olingan patologik materiallar immunofluoressensiya reaksiyasida lyumenitsent mikroskop yordamida va oq sichqonlarda (har namunaga 3-4 bosh) biosinovda quturishga tekshirildi. Ushbu uchala usulda quturishga tekshirishlar natijasida 46 bosh patologik namunada (tekshirilgan hayvonlarga nisbatan 11,48%, barcha tur hayvonlarga nisbatan 0,0015%) quturishga ishonchli diagnoz qo'yilgan va ular Veterinariya ilmiy-tadqiqot institutining Virusologiya laboratoriyasiga keltirilgan. Quturish kasalligi bo'yicha tadqiqotlar ushbu Respublikaning barcha tumanlari va Nukus shahrida olib borilgan.

Qoraqalpog'istonning eng yirik daryosi – Amudaryo quyi oqimi va eng katta ko'li - Orol dengizi. Shuningdek, ushbu mintaqada Xo'jako'l - Qorajar ko'llar tizimi ham mavjud. Orol dengizining qurib qolgan joylarida sun'iy suv omborlar ko'zga tashlanadi. Amudaryo deltasida gulli o'simliklar o'sadi. Deltaning suv xavzalarida o'simlik turi kam, asosan yovvoyi hayvonlar yashashi uchun qulay bo'lgan qalin to'qay o'simliklari, qamish o'sgan. Qoraqalpog'istonning o'rmon to'qay fondi 1129 ming gektar maydonni egallagan. Unda, ayniqsa, cho'l hududida sudralib yuruvchilardan kaltakesak, ilon, kemiruvchilardan yumronqoziq, qumsichqon, qo'shoyoq, sut emizuvchilardan jayron, bo'ri, tulki, chiyabo'ri va boshqa yovvoyi hayvonlar, qushlar yashaydi. To'qayzorlarning hayvonot dunyosi

nisbatan boy: to‘qay mushugi, chiyabo‘ri, bo‘ri, tulki, quyon, to‘ng‘iz, sayg‘oq va boshqa. yovvoyi hayvonlar yashaydi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tumanlari hududlarida barcha tur hayvonlar orasida quturish kasalligi epizootologiyasini o‘rganish I.A.Bakulov va V. A. Vedernikovlarning (1979) «Epizootologik tekshirish usuli» yordamida amalga oshirilgan.

Quturgan va unga gumon qilingan hayvonlarning kallalari VITI Virusologiya laboratoriyasining, ayrim hollarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat xavfsizligi davlat markazi Virusologiya laboratoriyasi bokslarida maxsus asboblar yordamida ochilgan va bosh miyasi alohida steril idishga solingan. Patologik material steril xavonchada maydalanib, suspenziya steril flakonga olingan va uni cho‘kishi uchun 30-40 minut saqlangan. Suspenziyaning yuqori qismi 3-4 bosh 10-12 grammligacha oq sichqonlarning bosh miyasiga 0,03 ml dozada yuborilib, biosinov qo‘yilgan va ular 14-16 kun davomida kuzatilgan. Suspenziyaning chukmasidan buyum shishalarga kamida 2 tadan bosma surtma tayyorlangan. Surtma 96% etil spirtida qotirilib, keyin mikroskopda ko‘rish uchun ko‘pincha Cellers usulida bo‘yalgan. Mikroskop ostida surtmalarda Babesh-Negri kiritmalari neyronlar sitoplazmasida ko‘rinsa, bunday materialda quturish virusi mavjud deb xulosa qilingan. Surtmada Babesh-Negri kiritmalari ko‘rinishidan qat’iy nazar oq sichqonlarga quturish virusini qayta ajratish uchun biosinov qo‘yilgan.

Quturish kasalligi bo‘yicha epizootik holatni tekshirish ishlari Qoraqalpog‘iston Respublikasining shu kasallik bo‘yicha barcha nosog‘lom tumanlari hududlarida bajarildi. Tadqiqotlarda quturish bilan kasallangan hayvonlarning turi, yoshi, saqlanish sharoiti hisobga olingan. Tabiiy o‘choqlarni o‘rganishda qishloq va chorva fermalarining geografik joylashishi va unda kasallikning yilma-yil takrorlanishi hamda yovvoyi hayvonlarni ferma va qishloqlarga yaqinlashish fasli, ularning qishloq xo‘jalik va uy hayvonlari bilan aloqada bo‘lish sharoitlari hisobga olingan. Ushbu Respublikaning barcha hududlarida quturish kasalligini hamma tur hayvonlar orasida tarqalishi, unga qarshi vaksinatsiya qilingan hayvonlar soni haqidagi ma’lumotlari tahlil qilingan.

Quturish kasalligiga klinik belgilar, epizootologik ma’lumotlar asosida dastlabki va albatta laboratoriyaviy usullarda tekshirish natijasida yakuniy diagnoz qo‘yilgan. Shuning uchun ushbu kasallik epizootiyasiga qarshi kurashning samaradorligi unga tezda yakuniy diagnoz qo‘yishga hamda virusni identifikatsiya qilishga bog‘liq bo‘lgani uchun unga ishonchli diagnoz qo‘yishda 2 ta yo‘nalish: quturish virusi antigenini aniqlash va virusni alohida ajratib olish usullaridan foydalanildi.

Quturgan hayvonda virus antigenini aniqlash uchun Respublika veterinariya xizmati amaliyotida, shu jumladan Qoraqalpog‘iston Respublikasi hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari davlat markazi huzuridagi Virusologiya laboratoriyasida yuqori sezgirlikka ega bo‘lgan immunofluoressensiya reaksiyasi (IFR) qo‘llaniladi. Ushbu reaksiya uchun biosanoat maxsus nurlanuvchi antirabik gammaglobulin ishlab chiqaradi. Bu

reaksiyani laboratoriya sharoitida qo'yish uchun yog'sizlantirilgan buyum oynachasiga quturib o'lgan yoki quturishga gumon qilingan hayvon bosh miyasining barcha bo'limlaridan va o'ng va chap tomonlaridan (ammon shoxi, yarim shar po'stlog'i, uzunchoq miya, va miyacha) kamida 2 tadan yupqa bosma surtmalar tayyorlanadi. Surtmalar laboratoriyaning xona haroratida quritiladi va 15-20°C haroratda asetonda 4-12 soat davomida qotiriladi, keyin surtma yuzasiga o'zidan nur beruvchi gammaglobulin – (antitelolarga o'zidan nur tarqatuvchi fluoroxrom-fluouessien - izotsionat) bilan ishlov beriladi va 25-30 daqiqa davomida +37°C li nam kameraga joylashtiriladi. Keyin fiziologik eritma yoki rh-7,4 fosfat buferi bilan, so'ng ustidan distillangan suv bilan obdon yuviladi va xona haroratida quritiladi. Quritilgan va o'zidan nur beruvchi gammaglobulin bilan ishlov berilgan surtmada immunofluouessensiya reaksiyasida quturish virusi antigenini aniqlash uchun preparat ustiga immersiya yog'i tomizilib lyuminessent mikroskopda mikroskopiya qilinadi. Agar tayyorlangan surtmada quturish *virusi antigeni bo'lsa*, undagi antigen o'zidan nur beruvchi gammaglobulin, ya'ni nurlanuvchi antitelolar bilan birikadi va antigen+antitelo kompleksini hosil qiladi hamda ushbu nurlanuvchi immun kompleks surtmadagi neyronlarda har xil o'lchamda va shaklda sariq–yashil rangda nurlanuvchi donachalar hoida ko'zga tashlanadi. Nazoratdagi sog'lom hayvon miyasi neyronlaridan tayyorlangan surtmada quturish virusi bo'lmaganligi sababli, ularga nurlanuvchi antitelolar bilan ishlov berilganda, antigen+antitelo kompleksi hosil bo'lmaydi, shuning uchun neyronlarda sariq – yashil nurlanuvchi donachalar hosil bo'lmaydi, aksincha kulrang yoki xira ko'kimtir rang ko'zga tashlanadi, ya'ni maxsus sariq – yashil nurlanuvchi fluouessensiya ko'rinmaydi. Immunofluouessensiya reaksiya usulining sezgirlik darajasi 3,8 lg LD₅₀/ml ga teng va bu biosinov natijasiga taqqoslansa 98,7% ga to'g'ri keladi. Quturishga qarshi *emlangan* hayvonlardan patmaterial olib ushbu reaksiyada tekshirish mumkin emas, chunki vaksinadagi virus antigeni o'zidan nur beruvchi gammaglobulin bilan ishlov berilganda undagi antitelolar antigen+antitelo kompleksini hosil qilishi mumkin. Bunda soxta ijobiy natija qayd qilinadi. Shuningdek, quturishga gumon qilingan hayvondan olingan va glitserin, spirt va formalin kabi preparatlarning biri bilan konservatsiya qilingan yoki ozgina chirish boshlangan to'qimalar ham IFR da tekshirishga yaroqsiz hisoblanadi.

Quturgan hayvonlapning patologik materiallaridan tayyorlangan surtmalarda olingan mikroskopik natijalar “+” bilan, ya'ni 1 dan “+” 4 gacha bo'lgan “xoch” lar soni (++++) bilan baholanadi.

Tadqiqot natijalari taxlili va ularning muhokamasi. Hayvonlar quturish kasalligi epizootologiyasini o'rganishning asosini ma'lum bir tabiiy-geografik mintaqada uning o'ziga xos xususiyatlarini barcha tur hayvonlar orasida tarqalishini aniqlash tashkil etadi. Olingan natijalar Qoraqalpog'iston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi va Respublika hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazidagi Virusologiya laboratoriyasining hamda VITI Virusologiya laboratoriyasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar mahsuli hisoblanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi

tumanlarida hayvonlar orasida quturish kasalligiga diagnostik tekshirish natijalari 1- jadvalda keltirilgan.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ma'lum bo'lmoqdaki, barcha tur hayvonlar orasida 2006-2012 va 2013-2024 yillar davomida quturish kasalligi bo'yicha nisbatan murakkab epizootik vaziyat (ayrim yillari 4 holatdan 13 tagacha) Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'iroq, Xo'jayli, Qorao'zak, Qanliko'l, Amudaryo, Chimboy, Ellikqa'la, Nukus, Kegeyli va Shumanay tumanlarida qayd qilinib turgan bir vaqtda, o'sha davrlarda Mo'ynoq tumanida faqat 2009 yilda 1 bosh itda, 2014 yilda Beruniy tumanining 2 ta manzilida 2 bosh itda, 2015 yilda To'rtko'l tumanida 1 bosh itda aniqlangan Yuqorida ta'kidlangan 2006-2024 yillar davomida Buzatov va Taxtako'pir tumanlari hududlarida umuman barcha tur hayvonlar orasida quturish holati ro'yxatga olinmagan. Bu yerda yana shuni ta'kidlash joizki, biz bevosita quturish bo'yicha diagnostik tekshirishlar o'tkazgan 2006 yildan 2010 yilgacha ushbu Respublika tumanlari hududlarida quturish kasalligi nisbatan ko'proq sonni tashkil qilgan (har yili 7 boshdan 19 -20 boshgacha). 2011 yildan bshlab, quturishga qarshi keng qamrovli chora tadbirlarni qo'llash natijasida kasallikni yildan – yilga kamayib borishiga erishildi.

2006 yilda diagnostik tekshirishlarda aniqlangan 19 bosh quturgan hayvonlarning 16 boshi it bo'lib, ularning 4 boshi Nukus shahriga, 3 boshdan Qo'ng'iroq va Amudaryo, 2 boshdan Chimboy va Ellikqa'la tumanlariga va 1 boshdan Kegeyli va Xo'jayli tumanlariga tegishli bo'lgan. O'sha yili 1 bosh mushuk Qanliko'l tumanida va 1 boshdan qoramol Xo'jayli va Qo'ng'iroq tumanlarida quturgan. Demak, 2006 yilda quturish kasalligi bo'yicha nisbatan murakkab epizootik holat Nukus shahrida (4ta nosog'lom punktda 4 marta it quturgan), Qo'ng'iroq tumanida (4ta nosog'lom punktda 3 bosh it va 1 bosh qoramol quturgan) va Amudaryo tumanida (3 ta nosog'lom punktda 3 bosh it quturgan) aniqlangan.

2007 yilda ushbu Respublika hududida aniqlangan jami 15 ta nosog'lom punktda 15 bosh hayvon quturgan bo'lib, ularning 14 boshini it tashkil etgan. Ushbu yilda ham eng ko'p it (5 bosh) Nukus shahrida, 3 bosh it Qorao'zak tumanida, 2 bosh it Nukus tumanida va 1 boshdan it Kegeyli, To'rtko'l, Ellikqa'la, Qo'ng'iroq tumanlarida hamda 1 bosh mushuk Xo'jayli tumanida quturganligi ro'yxatga olingan.

2008 yilda quturish bo'yicha epizootik vaziyat yana biroz murakkablashgan va Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlari hududlarida quturish kasalligi bo'yicha eng ko'p nosog'lom punkt (20 ta) kuzatilgan. O'sha yili oldingi yillardagidek eng murakkab epizootik holat Nukus shahri va Qo'ng'iroqda (4 boshdan) va Amudaryo tumanida 3 bosh hamda Xo'jayli, Ellikqa'la tumanlaridagi hududlarida 2 boshdan it quturgan. Kegeyli, Chimboy tumanlarida 1 boshdan it, Qanliko'lida 1 bosh qoramol, Nukus tumanida 1 bosh mushukda, Qorao'zak tumanida esa, 1 bosh chiyabo'rida quturish diagnostik tekshirishlar natijasida qayd qilingan.

2009 yilda quturish bo'yicha epizootik vaziyat ushbu Respublikada bir qancha yaxshilangan va jami 6 ta nosog'lom hududda 6 bosh hayvon, shu

jumladan Kegeyli, Xo‘jayli, Chimboy, Shumanay va Qanliko‘l tumanlarida 1 boshdan itda hamda Nukus tumanida 1 bosh chiyabo‘rida quturish aniqlangan.

2010 yilda ham 2009 yildagidek 6 ta nosog‘lom hududda 6 bosh hayvon, shu jumladan Shumanay tumanida 2 bosh, Xo‘jayli, Qanliko‘l va Qorao‘zak tumanlari hududida 1 boshdan itda hamda Qorao‘zak tumani hududida yana 1 bosh qoramolda quturish ro‘yxatga olingan.

2011 yilda quturish bo‘yicha epizootik holat Qoraqalpog‘iston Respublikasida birinchi marta yaxshi tomonga keskin o‘zgargan va jami 2 ta nosog‘lom manzilda 2 ta hayvon, shu jumladan Chimboy, Shumanay tumanlarida 1 boshdan itda quturish aniqlangan.

2012 va 2013- yillarda epizootik vaziyat qariyb barqaror bo‘lgan, 3 tadan nosog‘lom punktda 3 boshdan hayvon – 2012 yilda Qanliko‘l t. hududida 1 bosh qoramol va Qo‘ng‘irot t.ning 2 ta manzilida 2 bosh itda hamda 2013 yilda Kegeyli, Nukus t., Nukus sh.da 1 boshdan itda quturish aniqlangan.

2014 yilda ushbu Respublika hududida ikkinchi marta eng yaxshi epizootik holat aniqlangan bo‘lib, unda doimo quturish bo‘yicha sog‘lom hisoblangan Beruniy tumanida 2 ta nosog‘lom manzilda 2 bosh it quturgani qayd qilingan. 2015 yil davomida ushbu Respublika hududida birinchi bor 1 ta nosog‘lom punktda (To‘rtko‘l t.) 1 bosh it quturganligi ro‘yxatga olingan.

2016 va 2017- yillarda quturish bo‘yicha epizootik vaziyat qariyb barqaror bo‘lgan, 2 tadan nosog‘lom punktda 2 boshdan hayvon – 2016 yilda Xo‘jayli va Chimboy tumanlarida 1 boshdan itda hamda 2017 yilda Shumanay tumanida 2 ta manzilda 2 bosh it quturgani laboratoriyaviy tekshirishlarda aniqlangan.

2020 va 2021- yillarda faqat 1 tadan rayonda: mos ravishda Qorao‘zakda 1 bosh qoramolda va Taxiotosh tumanida 1 bosh itda quturish qayd qilingan xolos. Shundan keyingi 2022, 2023 va 2024 yillar davomida ushbu Respublika tumanlari hududlarida quturish kasalligi barcha tur hayvonlarda laboratoriyaviy diagnostik tekshirishlar natijasida ro‘yxatga olinmagan.

Shunday qilib, maqolada keltirilgan ma’lumotlarini tumanlar kesimida taxlil qiladigan bo‘lsak, 2006-2024 yillar (20 yil) davomida quturish kasalligining tarqalishi ularda bir xil emasligiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Qoraqalpog‘iston Respublikasi tumanlari hududlarida ushbu muddatda barcha tur hayvonlar orasida 100 boshdan ziyod quturish kasalligi holati aniqlangan. Hayvonlar orasida quturish bo‘yicha eng og‘ir epizootik holat oxirgi 20 yil davomida Nukus sh., (14 ta holat), Qo‘ng‘irot tumanida 11 ta, Qorao‘zak, va Xo‘jayli tumanlarida 8 tadan) qayd qilingan. Amudaryo, Chimboy Shumanay va Kegeyli tumanlarida (6 tadan), Nukus, Qanliko‘l va Ellikqa‘la tumanlarida (5 tadan) mo‘tadil epizootik holat hamda nisbatan biroz yaxshiroq holat To‘rtko‘l (3ta), Mo‘ynoq, Beruniy va Taxiotosh tumanlarida (1 tadan) aniqlandi. Taxtakupir va Buzatov tumanlarida keyingi 20 yil davomida hayvonlar orasida quturish bo‘yicha sog‘lom va barqaror epizootik vaziyat kuzatilmoqda.

Respublika tumanlari kesimida quturish kasalligini barcha tur hayvonlar orasida tarqalishini o‘rganish va tahlil qilish natijasida keyingi 20 yil (2006-2024 yy.) davomida eng ko‘p kasallik itlarda (78,43%) uchrashi, keyingi o‘rinlarni qoramol

(11,76%), yovvoyi hayvonlar (3,92%) va mushuklar (3,92%) egallashi, eng kam kasallik eshaklarda (1,92%) qayd qilinishi va tuya, ot, qo‘ylar orasida umuman kuzatilmaganligi aniqlandi.

2006-2024 yillar davomida o‘tkazilgan tadqiqotlarning tahlili Qoraqalpog‘istonning barcha hududlarida ushbu davr davomida nisbatan bir muncha murakkabroq (7 tadan 15 ta gacha holat) Nukus shahri, Qo‘ng‘irot, Xo‘jayli, Qorao‘zak tumanlarida, biroz mo‘tadil (5-6 holat) Amudaryo, Chimboy, Ellikqa‘la, Qanliko‘l, Nukus tumanlarida va aksincha yaxshiroq epizootik vaziyat (1-3 holat) Mo‘ynoq, Beruniy, To‘rtko‘l tumanlarida vujudga kelganligini ko‘rsatdi.

Respublikaning barcha tumanlarida keyingi 14 yil davomida (2011-2024 yy.) biz tomonimizdan quturishga qarshi kurash tadbirlarining ilmiy asoslangan *tizimini* ishlab chiqish va uni muntazam amaliyotga joriy qilish, joylarda quturishga qarshi kurash oyliklari tashkil qilish va ushbu kasallik bo‘yicha it va mushuklarni ommaviy emlash asosida ilgari o‘ta murakkab epizootik vaziyat kuzatilgan mintqa hududlarida yaxshi va barqaror sog‘lom epizootik vaziyat barpo qilishga va 2006-2010 yillarga nisbatan ikki marta kasallikni kamayishiga erishildi.

Quturishni hayvonlar orasida kechishida ushbu Respublika hududlarida davriylik aniqlangan, ya‘ni tadqiqotlarimiz boshlanguncha 2002-2004 yillarda epizootik jarayonning intensiv ko‘tarilishi va 2005 yilda uni keskin pasayishi hamda 2006-2010 yillarda - yana ko‘tarilishi va 2011 yildan yana keskin pasayishi kuzatilgan. Bir so‘z bilan aytganda quturish kasalligida 1 yidan 3-4 yillik oraliq bilan doimo tashqi muhitdagi yovvoyi hayvonlar soniga bog‘liq holda davriylik almashib turishi aniqlangan.

Quturish kasalligida mavsumiylik ham katta rol o‘ynashi kuzatiladi. Chunki, quturish virusining tabiatda barqarorligini saqlovchi va uning rezervuari bo‘lib xizmat qiluvchi yovvoyi hayvonlar: bo‘ri, shaqal, tulki, yenotsimon it va boshqalar kuz mavsumida jinsiy ko‘payish uchun kuyga keladi, erkaklari bilan qo‘shiladi (juftlashadi), qish mavsumida (o‘rtacha 56-64 kun – bug‘ozlik davri) tug‘adilar va dastlab ona hayvonlar bolalarini o‘z suti bilan, 20-30 kundan so‘ng erkak va ona hayvonlar bolalarini asosan go‘shli ozuqalar bilan oziqlantiradi. Bolalari o‘rtacha 5-8 oylik bo‘lganda, kelgusi kuzga kelib, yana juftlashish oldidan oila boshliqlari barcha bolalarini oiladan mustaqil hayotga majburiy haydaydi. Yovvoyi hayvonlarning bolalari oiladagi davrda ham va keyingi mustaqil hayotga o‘tgandan keyin ham yashash uchun kurash davrida, ozuqa va hudud uchun bir-biriga jarohat yetkazadi va kasallik epizootik jarayonining uzluksizligini ta‘minlaydi. Yovvoyi hayvonlar populyatsiyasini ma‘lum bir hududda zich joylashishi, kasallikda inkubatsion davrning uzunligi va kasallangan hayvonlarning baribir o‘lishi quturish epizootik jarayonining uzluksizligiga olib keladi. Shuning uchun tabiiy sharoitda yovvoyi hayvonlarni 20 km² da hududda 1 bosh bo‘lishiga erishilsa, quturish kasalligi epizootiyasida darhol keskin pasayish kuzatiladi. Bunga alternativ yo‘l bo‘lib, yovvoyi hayvonlarni va daydi itlarni barcha nosog‘lom

hududlarda quturishga qarshi peroral emlaydigan donador yoki boshqa xurakli (go'sht, tuxum va b.) vaksina bilan emlash xizmat qiladi.

Yovvoyi hayvonlar qishloqlarga yaqinlashganda ularga birinchi navbatta itlar duch keladi. Shu sababli barcha egalik itlarni quturishga qarshi parenteral, daydi it va yovvoyi hayvonlarni esa, og'iz orqali emlaydigan xurakli (xamir, go'sht, tuxum) vaksinalar bilan emlash ularda quturishga qarshi mustahkam immunitet barpo bo'lishga olib keladi. Bunday holatda garchi quturgan yovvoyi xayvonlardan itlarga tishlash jarayonida quturish virusi o'tgan bo'lsa ham itlar quturmaydi, chunki itlardagi immunitet tufayli organizmga kirgan virus neyronlarga (bosh miya hujayralari) kiraolmaydi, ya'ni epizootik jarayon (kasallik) sodir bo'lmaydi. Shunga o'xshash natijalar ko'pgina Yevropa mamlakatlarida (Angliya, Norvegiya, Shvesiya, Daniya, Gollandiya, Vengriya, Bolgariya, Polsha, Portugaliya va Ispaniya) ham qayd qilingan.

Ushbu davlatlarning tadqiqotchilari va veterinariya xizmati xodimlarining quturish kasalligiga qarshi uy va yovvoyi hayvonlarni muntazam emlash va yovvoyi yirtqich hayvonlarni sonini nazorat qilish va kasallikka qarshi samarali chora-tadbirlarni amalga oshirishi evaziga oxirgi 30-50 yildan beri ushbu davlatlar hududlarida hayvonlar orasida quturish butunlay kuzatilmaydi. Shuning uchun ham quturishga qarshi vaksinalarni amaliyotga joriy etish xalq xo'jaligiga iqtisodiy foyda keltiribgina qolmasdan, ijtimoiy ahamiyatga ham molik. Chunki, aksariyat holatda odamlar ham quturgan hayvon jarohatini daydi it yoki yovvoyi hayvon tishlashi oqibatida oladi. Biz yovvoyi hayvon va itlar orasida quturishning oldini olish bilan, q.- x., uy hayvonlarini va insonlarni quturishdan himoya qilgan bo'lamiz.

Xulosalar: Kompleks diagnostik tekshirishlar asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlari hududlarida o'rganish natijasida keyingi 20 yil (2006-2024 yy.) davomida eng ko'p kasallik itlarda (78,43%) uchrashi, keyingi o'rinlarni qoramol (11,76%), yovvoyi hayvonlar (3,92%) va mushuklar (3,92%) egallashi, eng kam kasallik eshaklarda (1,92%) qayd qilinishi va tuya, ot, qo'ylar orasida umuman kuzatilmaganligi aniqlandi. Respublikaning barcha hududlarida ushbu davr davomida nisbatan bir muncha murakkabroq (7 tadan 15 ta gacha holat) Nukus shahri, Qo'ng'iro't, Xo'jayli, Qorao'zak tumanlarida, biroz mo'tadil (5-6 holat) Amudaryo, Chimboy, Elikqa'la, Qanliko'l, Nukus tumanlarida va aksincha yaxshiroq epizootik vaziyat (1-3 holat) Mo'ynoq, Beruniy, To'rtko'l tumanlarida vujudga kelganligi aniqlandi. Respublikaning barcha tumanlarida keyingi 14 yil davomida (2011-2024 yy.) olimlar tomonidan quturishga qarshi kurash tadbirlarining ilmiy asoslangan *tizimini* ishlab chiqish va uni muntazam amaliyotga joriy qilish, joylarda quturishga qarshi kurash oyliklari tashkil qilish va ushbu kasallik bo'yicha it va mushuklarni ommaviy emlash asosida ilgari o'ta murakkab epizootik vaziyat kuzatilgan ushbu mintaqa hududlarida yaxshi va barqaror sog'lom epizootik vaziyat barpo qilishga va 2006-2010 yillarga nisbatan ikki marta kasallikni kamayishiga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бардина Н.С., Титов А.К., Караулов А.К., и др. Бешенство в России: информ. аналит. обзор ФГУ ВНИИЗЖ. –Владимир, 2008. -80 с.
2. Ведерников В.А. Обзор эпизоотической ситуации по бешенству Российской Федерации в 2007 году и первом полугодии 2008 года. // М., 2008. - С. 3-14.
3. Груздев К.И., Недосекаев В.В. Бешенство животных: М.: «Аквариум»-ЛТД» -2001.-304 с.
4. Дедков В.Г., Девяткин А. А., Полещук Е. М. и др. Разработка и апробация набора реагентов для определения РНК классического вируса бешенства методом ОТ-ПЦР в реальном времени. //Вопросы вирусологии. - 2016. № 61 (5). - С. 235-240
5. Салимов Х.С., Қамбаров А.А., Салимов И.Х. Эпизоотология ва инфекцион касалликлар. Дарслик. “Lesson press” нашриёти. -Тошкент-2021.-133-140 б.
6. Самуйленко А.Я. и др. Инфекционная патология животных-Москва. ИКЦ “Академкнига”-2006. -290-320 с.
7. Селимов М.А. Современные достижения в области рабиологии.// - М., 1987. - С.69-112.

ҚОРАМОЛЛАРДА ЙЎЛДОШНИНГ УШЛАНИБ ҚОЛИШИ: САБАБЛАРИ, ПАТОГЕНЕЗИ ВА ПРОФИЛАКТИКА ЧОРАЛАРИ

Х.Б.Юнусов

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети

С.К.Комилжонов

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Д.Н.Федотов

Витебск давлат ветеринария медицинаси академияси

Аннотация: Ушбу илмий мақолада қорамолларда йўлдошнинг ушланиб қолиши (Retentio secundinarum) патологияси кенг қамровда ўрганилган. Авваламбор, бу ҳолатнинг аҳамияти, унинг иқтисодий ва физиологик оқибатлари ҳақида батафсил маълумот берилган. Этиологиясида озуқа мувозанатининг бузилиши, витамин ва микроэлементлар етишмаслиги, туғруқ мураккабликлари, инфекцион омиллар ҳамда фермер хўжалиқларидаги зоогигиеник шароитлар роли асосланган. Патогенези тушунтирилиб, гормонал ва биокимёвий механизмлар таҳлил қилинган. Клиник оқибатлар каторида метрит, эндометрит, токсикоз, репродуктив функциянинг бузилиши ва сут маҳсулдорлигининг пасайиши каби ҳолатлар кўрсатиб ўтилган. Мақолада ушбу патологияни олдини олиш бўйича самарали профилактика ва ветеринария амалиётидаги долзарб ёндашувлар

тавсия этилган. Илмий асосланган хулосалар ва амалиётда татбиқ этиш мумкин бўлган таклифлар мақоланинг долзарблигини оширади.

Калит сўзлар: Йўлдошнинг ушланиб қолиши, қорамол, акушерлик патологиялари, метрит, профилактика, окситоцин, инфекция.

Кириш. Қишлоқ хўжалигида қорамоллар селекцияси, репродуктив саломатлиги ва уларнинг маҳсулдорлигини ошириш бевосита мамлакат озиқ-овқат хавфсизлиги, агросаноат комплекси ривожига ва иқтисодий барқарорлик билан чамбарчас боғлиқ. Маҳсулдор сигирлардан юқори сут олиш ва бузоқларнинг соғлом туғилиши ва янада соғлом парвариш қилинишини таъминлашда уларнинг туғруқ жараёнидаги физиологик мувозанатни таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Шу жиҳатдан, туғруқ жараёни ва туғруқдан сўнгги ҳолатлар ветеринария акушерлигининг энг масъулиятли ва мураккаб йўналишларидан бири ҳисобланади.

Қорамолларда туғруқдан сўнг учрайдиган патологиялар орасида йўлдошнинг ушланиб қолиши (лат. *Retentio secundinarum*) энг кўп кузатиладиган ва жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган муаммолардан биридир. Оддий физиологик ҳолатда туғруқдан сўнг 3–6 соат мобайнида йўлдош ажралиши керак. Агар ушбу муддатда йўлдош тўлиқ ажралмаса ёки қисман бачадон ичида қолиб кетса, бу ҳолат патологик деб ҳисобланади ва тезкор, самарали ветеринария аралашувини талаб этади.

Йўлдошнинг ушланиб қолиши на фақат моддий йўқотишларга, балки сигирнинг умумий соғлиғига, репродуктив қобиляти, кейинги қорамол етишуви ва сут маҳсулдорлигига ҳам жиддий салбий таъсир кўрсатади. Ушбу патология фонида кўпинча метрит, эндометрит, токсикоз, системали яллиғланиш синдромлари, гематоген инфекциялар, ҳатто сепсис ҳолатлари ривожланиши мумкин. Аксарият ҳолларда, агар вақтли ва тўғри даволаниш чоралари кўрилмаса, ҳайвонлар репродуктив функциясини йўқотади, бу эса уларни ишлаб чиқаришдан чиқаришга олиб келади.

Йўлдошнинг ушланиб қолиш ҳолатларини чуқур ўрганишда унинг асосий сабабларини тавсифлаш муҳим аҳамият касб этади. Замоनावий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бу патология кўп омилли (полиэтиологик) табиатга эга бўлиб, туғруқ жараёнининг физиологик бузилиши, гормонал дисбаланс, озуқа етишмаслиги, инфекцион касалликлар, стресс омиллар ва фермер хўжаликларидаги нотўғри бошқарув усуллари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Айниқса, Е витамини ва селен танқислиги йўлдош ажралиш жараёнига тўғридан тўғри таъсир кўрсатади. Бу моддалар ферментлар фаоллиги, антиоксидант ҳимоя ва тўқима айирилиш жараёнларида иштирок этади. Калций, фосфор, магний каби микроэлементлар етишмаслиги ҳам бачадон мускулларининг йўлдош ажратишда қисқариш қобилятини пасайтиради. Шунингдек, қорамоллар туғруқ пайтидаги шикастланишлар, ортиқча ёрдам кўрсатиш, стерил бўлмаган шароитларда акушерлик